

OMON MATCHON ASARLARIDA AN'ANA VA BADIY MAHORAT**Ro'zimova Nafisa Raximberganovna****Xorazm viloyati Yangibozor tumani****8-son umumiy o'rta ta'lim maktabi direktor o'rinbosari****<https://doi.org/10.5281/zenodo.10437322>**

Annotatsiya: mazkur tezisda shoir va adib Omon Matchonning ijodida an'ana va badiiy mahorat xususiyatlari qisman nazariy jihatdan ochib berilgan.

Kalit so'zlar: mifologik obraz, shaxs, tarixiy obraz, an'ana, doston, timsol.

Kirish:

Azaldan malumki xalq dilidagi so'zlarni hamda aynan shu insonlarning hayotida ro'y berayotgan voqea hodisalarni mahorat bilan qo'ozga tushurishda yozuvchilarni shoirlarning o'rni beqiyosdir. Jumladan o'zbek adabiyotining istedadli yozuvchi shoiri Xorazm farzandi Omon Matjonni aytish mumkin.

Omon Matjonning dostonlarida turli afsonadan foydalanib, asar mustaqil kichik-kichik qismlarga, syujet yo'nalishlariga solingan. Misol tariqasida "*Haqqush qichqirig'i*" aytishimiz, mumkin aynan shuning uchun ham shoir bu asarini "*Qirq afsona*" deb ham ataydi. Ma'lumki, afsona xalq og'zaki ijodining qadimiy janrlaridan biri bo'lib, epik bayon shaklida yaratiladi. Ularda yurt mustaqilligi, ozodligi, erki uchun kurashgan xalq qahramonlarining jasorati haqida hikoya qilinadi. Bugungi dostonchilik sahifalariga nazar tashlansa, shoirlar afsonaga tez-tez murojaaaat etayotganliklarini kuzatish mumkin. Buning sabablari nimada? Avvalo, ijtimoiy voqelik shunday ma'naviy ehtiyojni vujudga keltirdi. Qolaversa, sobiq tuzum davrida poetik fikrni oshkora aytish imkoniyati bo'lmagan. Ijodkorlar esa xalqning dilidagi ijtimoiy dardlarni, ularning tuyg'u-kechinmalarini o'z asarlarida aks ettirishlari kerak edi. Mana shunday sharoitda afsona ularga ko'makka keldi. Shoirlar xalqimiz qalbida yashirinib yotgan dardlarni shu yo'l bilan ifoda etdilar.

Muallif shaxsiyatining doston asosida mustahkam o'rnashishi janrning barcha tizimlarini, jumladan, uning qurilish xarakterini ham belgilaydi. Muallif shaxsiyatning asar markazini tashkil etishi esa lirikaning asosiy belgisi ekanligi ko'plab tadqiqotlarda isbotlangan.

Omon Matjon faqat yozuvchi bo'lib qolmasdan shoir sifatida ham juda yuksak mahorat bilan ijod qilgan. Aynan shuning uchun ham uning asarlarida lirikaning nafasi han yaqqol sezilib turadi. Lirikada unsurlar yozuchi vqalamiga mansub epik parchalar va dialog ko'rinishida dramatik manzaralar bilan yaxlit bir butunlikda zamonaviy dostonlarning murakkab gavdalanishida beqiyosdir.

Omon Matjon poemalarida lirizm va epizm mutanosibligi Erkin Vohidov dostonlaridan ancha farq qiladi. Bu farq epik hodisalarga lirik nazar bilan qarashda namoyon bo'ladi. Uning "*Gaplashadigan vaqtlar*", "*Cho'ldagilar*", "*Nega men?*" poemalarida shu holatni kuzatish mumkin. Omon Matjon badiiy mahoratning yuqori pog'onalariga ko'tarilayotgan va g'oyaviy-badiiy kashfiyotlar yaratish uchun izlanishda bo'lgan ijodkorlardan biri edi.

Omon Matjon badiiy mahorati yuqori pog'onalariga yetgan va g'oyaviy-badiiy kashfiyotlar yaratish uchun muntazam izlanishda bo'lgan ijodkorlar sirasiga kiradi. Shoirning qalamiga mansub kitoblari uslubiy izlanishlardagi, boshqacha aytganda, adabiyotimizdagi muhim badiiy kashfiyotlarsirasiga kiradi. Bu asarlar badiiy mahoratning cheksiz imkoniyatlarini kash etish yo'lidagi rad etish mumkion bo'lmagan yaqqol misol desak mubolag'a bo'lmaydi.

Shoirning adabiy asarlarida insonlar kurashchanlik ruhidan mahrum bo'lsa, bu nafaqat uning, balki butun insoniyatning fojiasi degan xulosani ilgari suradi.

Shu ma'noda Omon Matjonm ijodiga shunday bir nazar tashlasak, uning lirik qahramoni muloyim, samimiy, ammo inson sha'niga, uning hayotiga, yurt shuhratiga ziyon yetkazadigan har qanday hodisaga yoki narsaga nihoyatda beshafqat qiyofada tasvirlanganini ko'rishimiz mumkin. Uning asarlaridagi qahramonlar yaxshilikdan quvona oladi, go'zallikdan zavqlanadi, odamlarga faqat ezgulik istaydi. Ammo hayotning nursiz tomonlariga sirayam chiday olmaydi. Ana shunday paytda uning qalb navolariga ko'proq mung oralab qoladi. Hayot uning ko'ziga quvonch koshonasi emas, balki g'amxonaday ko'rinadi. Bundan ozor chekkan lirik qahramon g'azab va nafratini ona xalq qaddini bevakt bukib, sochiga qor bo'lib yog'ayotgan adolatsizliklarga beayov sochadi. Adolat, poklik yo'lini to'sayotgan har qanday kuchning yo'lida mustahkam to'g'onga aylanadi. Ular bilan hech qachon murosa qilolmasligini ochiq aytadi.

Shoirning hayotni, inson ma'naviy olamini tushunish, qalbini o'qish iqtidori ulkan va chuqur, yuzasi osoyishta ko'rinuvchi, ammo tubi notinch va tezoqar daryoni eslatadi. Mana shu har bir shoirdagi o'ziga xosliklar zarur paytda, ya'ni insondagi ma'naviy yetuklikni qalban poklikni, tabiatan tozalikni himoya qilish borasidagi kurashlarga qo'zg'alganda, tabiiy ravishda, bir-biriga suyangan, bir-birini quvvatlagan holda mushtaraklik kashf etib ketaveradi. Buni shoirning she'riyati, *"Jannatga yo'l"*, *"Ruhlar isyoni"*, *"Haqqush qichqirig'i"* asarlarini qiyoslash bilan bemalol ko'rish mumkin.

Omon Matjon Xorazm vohasida tug'ilib voyaga yetgan. Tug'ilgan joy tuprog'ining har bir zarrasi qiziqtiradi kishini. Bu tuproq farzand uchun bir umr qadrlil, sehrli va muqaddas. Shuning uchun ham Omon Matjon Xorazm xalqi madaniyati, tarixi va taraqqiyoti bilan hamisha qiziqib keladi.

Omon Matjon asarda Xorazm xalqining milliy-an'naviy urf-odatlarini hech bo'yamasdan, qanday bo'lsa shundayligicha tasvirleydiki, bu asarning ta'sir kuchini yanada oshirgan. Tasvirdagi tabiiylikni ta'minlagan. Ma'lumki, shoirning bolaligi, yoshligi kechgan davrlarda ham katta-katta maydonlarni egallagan o'rik va oq tut bog'lari saqlanib qolgan.

Zamonovaiy o'zbek adabiyotini kuuzatib, unda ijod qilayotgan yozuvchilarning bugungin asarlarini o'qish orqali katta o'zgarishlar amalga oshayotganligining guvohi bo'lish mumkin. Milliy adabiyot uzoq asrlar davomida to'plagan an'ana va tajribalardan o'zbek xalqi bugungi kunda ham baxramand bo'lib kelmoqda.

Umuminsoniy qadriyatlar va muammolarning kun tartibiga qo'yilayotganligi, hayotning turfa ranglari, turli zamonlarning xulosa va saboqlari bugungi tarixiy voqeligimizni ochib berishga yo'naltirilayotganligi fikrimizni yorqin dalilidir. Yozuvchining umri davomida yaratgan asarlari bugungi kunda xalq orasida ham juda mashxur hisoblanadi chunki ular ko'plab san'at vakillari tamonida qo'shiq qilib kuylanmoqda.

Omon Matjonning asarlarida u qanday janrda yozilgan bo'lishidan qat'iy nazar u sheriy yoki doston bo'lsin nozik insoniy tuyg'ular mavjudligini ko'ramiz. Shu sabab ham biz yuqorida bazi shoir va yozuvchilar Omon matjon haqidagi fikirlarini keltirganmiz. Omon Matjon o'zi yashagan Xorazm vohasining madanyati shu yerdagi insonlarning madaniy turmush tarzini o'z asarlarida mohirlik bilan aks ettirganligi qanday istedod sohibi ekanligidan dalolat beradi.

References:

1. Mirziyoyev Sh.M. Adabiyot va san'at, madaniyatning rivojlanishi – xalqimiz ma'naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir // Xalq so'zi, 2017. 4-avgust.
2. Matjon Omon. "Ming bir yog'du". T., 1998, 39-bet
3. Matjon Omon. "Ming bir yog'du". T., 1998, 43-bet
4. Matjon Omon. "Haqqush qichqirig'i". T., 1979, 46-bet

